

BOLALAR SEREBRAL FALAJI BILAN OG'RIGAN BOLALARDA DIZARTRIYA NUTQ BUZILISHINI ANIQLASH VA LOGOPEDIK KORREKSIYA JARAYONINING ILMIY ASOSLARI

V.T.Axmedova

Andijon davlat pedagogika instituti,
Maxsus pedagogika kafedrası assistent-o'qituvchisi.
ORCID ID 009-003-6218-0270
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19045126>

Annotatsiya

Ushbu maqolada bolalar serebral falaji (BSF) bilan og'rigan bolalarda uchraydigan dizartriya nutq buzilishining klinik va logopedik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda nutq apparati motorikasining buzilishi, artikulyatsion harakatlarning koordinatsiyasi yetarli shakllanmaganligi hamda nutqning fonetik-prosodik tomonlaridagi o'zgarishlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, dizartriya nutq buzilishini aniqlash jarayonida qo'llaniladigan diagnostik metodlar va logopedik korreksiya yo'nalishlari ilmiy manbalar asosida tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: bolalar serebral falaji, dizartriya, nutq apparati, nutq motorikasi, artikulyatsiya, logopedik korreksiya.

Kirish (Introduction)

Bolalar serebral falaji markaziy nerv tizimining erta organik shikastlanishi bilan bog'liq bo'lgan murakkab nevrologik kasalliklardan biri hisoblanadi. Ushbu kasallik harakat faoliyati buzilishi bilan bir qatorda bolalarning nutq rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, BSF bilan og'rigan bolalarda nutq buzilishlari keng tarqalgan bo'lib, ular orasida dizartriya yetakchi o'rinlardan birini egallaydi [1].

Dizartriya nutq apparati mushaklarining innervatsiyasi buzilishi natijasida yuzaga keladigan nutq motorikasi buzilishidir. Bunda artikulyatsiya jarayoni, nutq nafas olish hamda fonatsiya tizimlari o'zaro uyg'un ishlamaydi, natijada nutq tovushlari noto'g'ri talaffuz qilinadi va nutq tushunarligi pasayadi [2].

BSF bilan og'rigan bolalarda dizartriya nutq buzilishining mexanizmlarini o'rganish hamda samarali logopedik korreksiya usullarini ishlab chiqish logopediya fanining muhim ilmiy-amaliy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodlari (Methods)

Mazkur tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- ilmiy-nazariy manbalarni tahlil qilish;
- klinik-logopedik kuzatuv;
- artikulyatsiya apparati faoliyatini tekshirish;
- nutq motorikasini baholash;
- fonetik-fonematik tahlil.

Diagnostika jarayonida bolalarning artikulyatsion apparati mushaklari holati, nutq nafas olish tizimi va fonatsiya jarayonining rivojlanish darajasi o'rganildi. Nutq apparati mushaklarining harakat koordinatsiyasi, artikulyatsion harakatlarning aniqligi hamda nutq tovushlarining talaffuzi baholandi.

Dizartriya nutq buzilishini aniqlashda differensial diagnostika muhim ahamiyatga ega bo'lib, u nutq buzilishining boshqa shakllaridan farqlash imkonini beradi [3].

Tadqiqot natijalari (Results)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bolalar serebral falaji bilan og'rigan bolalarda dizartriya nutq buzilishi nutq apparati mushaklarining motor funksiyasi buzilishi bilan bevosita bog'liqdir. Bunday bolalarda quyidagi klinik-logopedik belgilar kuzatiladi:

- artikulyatsiya apparati mushaklarining spastikligi yoki gipotoniyasi;
- nutq tovushlarining buzib talaffuz qilinishi;
- nutq nafas olishning yetarli rivojlanmaganligi;
- nutq ritmi va tempining o'zgarishi;
- intonatsiya va ovoz kuchining pasayishi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nutq apparati mushaklarining koordinatsiyasi buzilishi artikulyatsion harakatlarning murakkab tizimini to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qiladi [4]. Natijada nutqning fonetik tomoni sezilarli darajada buziladi.

Shuningdek, logopedik mashg'ulotlar tizimli ravishda tashkil etilganda nutq rivojlanishida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilishi aniqlandi.

Muhokama (Discussion)

BSF bilan og'rigan bolalarda dizartriya nutq buzilishini korreksiyalash jarayoni kompleks yondashuvni talab etadi. Logopedik korreksiya jarayonida quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish lozim:

- artikulyatsion motorikani rivojlantirish;
- nutq nafas olishni shakllantirish;
- fonatsiya jarayonini rivojlantirish;
- fonetik-fonematik jarayonlarni takomillashtirish;
- nutqning leksik va grammatik tizimini rivojlantirish.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, logopedik mashg'ulotlarni erta yoshdan boshlash nutq rivojlanishida yuqori natijalarga erishish imkonini beradi [5]. Shu sababli BSF bilan og'rigan bolalar bilan ishlash jarayonida logoped, nevrolog va pedagog mutaxassislarning hamkorligi muhim hisoblanadi.

Xulosa (Conclusion)

Bolalar serebral falaji bilan og'rigan bolalarda dizartriya nutq buzilishi nutq apparati mushaklarining innervatsiyasi buzilishi bilan bog'liq bo'lib, nutqning artikulyatsion va prosodik tomonlarining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, dizartriya nutq buzilishini samarali korreksiyalash uchun klinik-logopedik diagnostika muhim ahamiyatga ega. Artikulyatsion motorikani rivojlantirish, nutq nafas olishni shakllantirish hamda fonetik-fonematik jarayonlarni rivojlantirish logopedik korreksiya tizimining asosiy yo'nalishlari hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sobirkhanovna, M. M., & Vazirakhan, A. (2023). EFFECTIVE ORGANIZATION OF CORRECTIONAL-LOGOPEDIC WORK IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY. *Open Access Repository*, 4, 134-141.
2. Maxmudova, M., & Vaziraxon, A. (2022). Tayanch-Harakati A'zolari Falajlangan Bolalar Lug'atini Rivojlantirish Yo'llari. In *Conference Zone* (pp. 259-263).
3. Akhmedova, V. T. (2024). LIFE STRATEGY OF UZBEK WOMEN: FAMILY AND LABOR RELATIONS. *Confrencea*, 2, 66-69.

4. Vazira, A. (2023). Methodical recommendations for bartending speech defects in children with paralysis of the members of the base movement. *Confrencea*, 3(03), 26-27.
5. Аюпова М.У. Логопедия. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007.
6. Волкова Л.С. Логопедия. – Москва: Владос, 2002.
7. Левина Р.Е. Нарушения речи у детей. – Москва: Просвещение, 1998.
8. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. – Москва: АСТ, 2008.
9. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Логопедия. – Санкт-Петербург: Союз, 2004.
10. Po‘latova P.M. Maxsus pedagogika. – Toshkent, 2014.